

Zeitschrift von Archäologie Schweiz
Revue d'Archéologie Suisse
Rivista di Archeologia Svizzera

archaeo Suisse

CANCEL CULTURE -
ARCHÄOLOGIE DES AUSLÖSCHENS
ARCHÉOLOGIE DE L'EFFACEMENT
ARCHEOLOGIA DELL'ELIMINAZIONE

04/2025

9 772813 569005

ÉDITORIAL / EDITORIAL / EDITORIALE

Depuis 2020, la présence, dans l'espace public, de monuments élevés en l'honneur de personnalités colonialistes et esclavagistes suscite débats et actions «coups de poing». Aux États-Unis et en Europe, les statues peinturlurées et déboulonnées par des collectifs qui considèrent leur présence comme intolérable se comptent par dizaines. Le concept de *cancel culture* est utilisé pour décrire ces initiatives, qui ne se limitent cependant pas au déboulonnage. Que l'on soutienne ou non ces actions, force est de constater que les personnalités visées, longtemps considérées comme des modèles de réussite économique, de bravoure militaire ou encore de philanthropie, sont aujourd'hui perçues comme autant de symboles glorifiant le commerce triangulaire et ses composantes capitalistes, impérialistes et racistes.

Avec la *cancel culture*, tout se passe comme si un tournant inédit se produisait dans le rapport que les sociétés occidentales entretiennent avec cette matérialité mémorielle que sont les monuments publics. L'archéologie nous apprend pourtant que ces pratiques ont eu cours dès la Préhistoire. Le présent numéro d'arCHaeo nous montre que ces actions ont pris des formes différentes en fonction des époques: martelage de noms sur les inscriptions à Rome et dans tout l'empire, destruction d'images religieuses, de monastères et de chapelles suite à la Réforme – pour ne citer que les exemples les plus connus.

Cependant, à la différence de ces mutilations et destructions documentées dans le passé, qui étaient l'initiative d'élites politiques et religieuses, la *cancel culture* d'aujourd'hui résulte d'actions populaires. Or les débats que ces actions suscitent débouchent parfois sur des politiques tout à fait nouvelles, comme à Neuchâtel où, plutôt que d'être effacée, la mémoire de l'esclavagiste David de Pury a été thématisée durablement dans l'espace public et au musée.

Géraldine Delley, directrice adjointe du Laténium, chargée d'enseignement à l'Université de Neuchâtel

Seit 2020 sorgen Denkmäler zu Ehren kolonialistischer und Sklaverei betreibender Persönlichkeiten im öffentlichen Raum für Debatten und «schlagkräftige» Aktionen. In den Vereinigten Staaten und in Europa wurden Dutzende Statuen von Gruppen, die ihre Präsenz als unerträglich empfinden, beschmiert und umgestürzt. Das Konzept der *Cancel Culture* beschreibt diese Initiativen, die sich jedoch nicht auf das Umstürzen von Statuen beschränken. Unabhängig davon, ob man diese Taten unterstützt oder nicht, muss man feststellen, dass die betroffenen Personen, die lange Zeit als Vorbilder für wirtschaftlichen Erfolg, militärische Tapferkeit oder Philanthropie galten, heute als Symbole für die Verherrlichung des transatlantischen Dreieckshandels und seiner kapitalistischen, imperialistischen und rassistischen Elemente wahrgenommen werden.

Mit der *Cancel Culture* scheint sich ein beispielloser Wandel in der Beziehung westlicher Gesellschaften zu dieser materiellen Erinnerung – den öffentlichen Denkmälern – zu vollziehen. Die Archäologie lehrt uns jedoch, dass solche Praktiken bereits in prähistorischer Zeit üblich waren. Die aktuelle Ausgabe von arCHaeo zeigt uns, dass diese Aktionen je nach Epoche unterschiedliche Formen annahmen: das Entfernen von Namen auf Inschriften in Rom und im gesamten Reich, die Zerstörung religiöser Bilder, Klöster und Kapellen nach der Reformation – um nur die bekanntesten Beispiele zu nennen.

Im Gegensatz zu in der Vergangenheit dokumentierten Zerstörungen und Verwüstungen, die auf Initiativen politischer und religiöser Eliten erfolgten, ist die heutige *Cancel Culture* das Ergebnis von Handlungen der Bevölkerung. Die Debatten, die durch diese Aktionen ausgelöst werden, führen manchmal zu völlig neuen politischen Massnahmen. So beispielsweise in Neuenburg, wo die Erinnerung an den Sklavenhalter David de Pury nicht ausgelöscht, sondern dauerhaft im öffentlichen Raum und im Museum thematisiert wurde.

Géraldine Delley, stellvertretende Direktorin des Laténiums, Dozentin an der Universität Neuenburg

Dal 2020, la presenza nello spazio pubblico di monumenti eretti in onore di personalità colonialiste e schiaviste suscita dibattiti e azioni «di forte impatto». Negli Stati Uniti e in Europa, le statue imbrattate e abbattute da collettivi che considerano la loro presenza intollerabile si contano a decine. Il concetto di *cancel culture* è utilizzato per descrivere queste iniziative, che tuttavia non si limitano alla rimozione delle statue. Che si sostengano o meno queste azioni, è evidente che le personalità prese di mira, a lungo considerate modelli di successo economico, di coraggio militare o di filantropia, sono oggi percepite come simboli che glorificano il commercio triangolare e le sue componenti capitalistiche, imperialistiche e razziste.

Con la *cancel culture*, sembra che si stia verificando una svolta senza precedenti nel rapporto che le società occidentali intrattengono con quella materialità memoriale che sono i monumenti pubblici. L'archeologia ci insegna tuttavia che queste pratiche erano in uso fin dalla preistoria. Il presente numero di arCHaeo ci mostra che queste azioni hanno assunto forme diverse a seconda delle epoche: martellamento dei nomi sulle iscrizioni a Roma e in tutto l'impero, nonché distruzione di immagini religiose, monasteri e cappelle, in occasione della Riforma protestante, solo per citare gli esempi più noti.

Tuttavia, a differenza dei casi di mutilazioni e distruzione documentati in passato, che erano stati avviati dalle élite politiche e religiose, la *cancel culture* di oggi è il risultato di azioni popolari. Ma i dibattiti che queste azioni suscitano a volte portano a politiche completamente nuove, come a Neuchâtel dove, invece di essere cancellata, la memoria dello schiavista David de Pury è stata tematizzata in modo duraturo nello spazio pubblico e al museo.

Géraldine Delley, vicedirettrice del Laténium, docente all'Università di Neuchâtel

Entdeckt
**7 CANCEL CULTURE
 ARCHÄOLOGIE DES
 AUSLÖSCHENS**

**12 Archäologie im Angesicht der
 Cancel Culture**
 Wer wird vom Sockel gestossen?

18 Cancel Culture in römischer Zeit
 In Unnade gefallene Persönlich-
 keiten und ausgelöschte Namen

**22 Archäologie der Berner
 Reformation**
 Verschwundene Klöster und ent-
 deckte Steinfiguren

Découvrir
**CANCEL CULTURE
 ARCHÉOLOGIE DE
 L'EFFACEMENT**

**L'archéologie face à la
 cancel culture**
 Faut-il déboulonner les statues
 d'archéologues?

**La culture de l'effacement au
 temps des Romains**
 Personnages en disgrâce,
 noms effacés

**Archéologie de la Réforme
 bernoise**
 Des monastères qui disparaissent
 et des statues qui apparaissent

Scoprire
**CANCEL CULTURE
 ARCHEOLOGIA
 DELL'ELIMINAZIONE**

Archeologia e cancel culture
 Quale archeologo cadrà dal piedi-
 stallo?

**La cancel culture al tempo dei
 Romani**
 Personaggi in disgrazia e nomi
 cancellati

**Archeologia della Riforma
 bernese**
 Monasteri che spariscono e statue
 che riappaiono

- 26 Erleben
- 28 Einblick
Unter dem Steinberg – auf den Spuren früher Fischerei im Zugersee
- 34 Im Gespräch
Die Wunder der Geschichte
- 38 arCHaeo aktuell
- 42 Fundstück
Ein keltischer Münzschatz aus Weiach
- 44 Schaufenster
News von Archäologie Schweiz Jubiläum Ausstellungen Veranstaltungen
- 51 Impressum

- Explorer
- Éclairage
Sous un amas de pierres – sur les traces de la pêche néolithique dans le lac de Zoug
- Converser
Les merveilles de l'histoire
- arCHaeo actuel
- Trouvaille
Le trésor monétaire celtique de Weiach
- À l'affiche
Nouvelles d'Archéologie Suisse Anniversaire Expositions Manifestations
- Impressum

- Esplorare
- Approfondimento
Sotto i cumuli di pietre – sulle tracce dell'antica pesca nel lago di Zugo
- In dialogo
Le meraviglie della storia
- arCHaeo novità
- La scoperta
Il tesoretto celtico di Weiach
- In vetrina
Archeologia Svizzera informa Anniversario Esposizioni Manifestazioni
- Impressum

Einblick

Unter dem Steinberg – auf den Spuren früher Fischerei im Zugersee

In vielen unserer Seen finden sich künstliche Steinschüttungen. In den letzten Jahren tauchten diese «Hügeli» immer wieder als «mysteriös» und «rätselhaft» in den Medien auf. Taucharchäologen gruben im Zugersee einen solchen Steinberg aus und fanden zahlreiche Hinweise auf jungsteinzeitliche Fischerei. Ist das des Rätsels Lösung?

Von Renata Huber, Jochen Reinhard und Christian Harb

1 Lebensbild der Fischerhütte von Cham-Eslen (ZG) vor rund 6000 Jahren. Mit den Einbäumen liessen sich etwa Fischernetze einholen. Die Netze sind zum Trocknen vor der Hütte aufgespannt.

Évocation de la hutte de pêcheur de Cham-Eslen (ZG) il y a près de 6000 ans. Sur leur pirogue, les pêcheurs relèvent leurs filets; d'autres filets ont été mis à sécher devant la cabane.

Scena di vita nella capanna dei pescatori di Cham-Eslen (ZG) circa 6000 anni fa. Con le piroghe era possibile recuperare le reti da pesca. Queste ultime sono stese ad asciugare davanti alla capanna.

Aus den Flachwasserzonen verschiedener Seen der Schweiz und Österreichs sowie vom deutschen und schweizerischen Bodenseeufer sind zahlreiche künstliche Steinschüttungen bekannt. Diese Steinberge sind alle in etwa gleich aufgebaut: Es handelt sich um runde Steinkonzentrationen, die – ein- oder mehrlagig und mit einem Durchmesser von wenigen bis knapp fünfzig Metern – einen flachen, fladenartigen Hügel am Seegrund bilden. Aufgrund der einheitlichen Grösse des Steinmaterials und der Lage der Schüttungen kann es sich nicht um ein natürliches Phänomen handeln: Es sind menschengemachte Strukturen.

Lange Zeit blieben die Steinberge von der archäologischen Forschung unbeachtet. Bis zur Neuvermessung des Bodensees von 2013/14: In den Messdaten fiel eine rund fünf Kilometer lange Reihe aus über 170 «Hügeli» im thurgauischen Teil des Bodensees, zwischen Bottighofen und Romanshorn, auf. Die Beteiligten dachten zunächst an ein defektes Vermessungsgerät! Diese Entdeckung hat in der Folge grosse mediale Aufmerksamkeit erhalten.

In anderen Seen waren Steinberge bereits deutlich früher bekannt – so auch im Zugersee. Der Chamer Ingenieur Max Büttler beschrieb sie zum ersten Mal in den 1920er-Jahren. Die Zuger Steinberge gruppieren sich zum grössten Teil um den Abfluss des Sees über die Lorze in Cham, einzelne liegen auch vor dem Rischer Ufer. Sie befinden sich allesamt im Flachwasser dicht oberhalb der Haldenkante, bevor der Seeboden steil ins Tiefwasser abfällt.

Die Fischerhütte von Cham-Eslen

Im Zugersee hat die Tauchequipe der Stadt Zürich im Auftrag des Amtes für Denkmalpflege und Archäologie Zug (ADA ZG) von 1996 bis 2013 in mehreren Kampagnen die jungsteinzeitliche Fundstelle Cham-Eslen ausgegraben. Erosion drohte, die gut erhaltenen Schichten nach und nach zu zerstören. Im Fokus dieser Grabung stand damals aber nicht der hier liegende Steinberg – diese Strukturen weckten erst später das Interesse von Forschenden und der Öffentlichkeit – sondern die darunterliegenden Überreste einer Fischerhütte. Der Fund einer steinernen Doppelaxt mit überlangem, mit Birkenrinde umwickeltem Schaft machte die Fundstelle einem breiteren Publikum bekannt.

Da der Seespiegel in der Jungsteinzeit rund 2,5 m höher lag als heute, befand sich die Fischerhütte weit draussen im See, sie war rund 200 m (statt der heutigen 70 m) vom Ufer entfernt. Die mittels einer Kombination von Dendroarchäologie und Radiokarbondatierung untersuchten Holzpfähle zeigen, dass sie im Zeitraum zwischen rund 4300 bis kurz nach 4000 v. Chr.

Sous un amas de pierres – sur les traces de la pêche néolithique dans le lac de Zoug

Sur la rive nord du lac de Zoug, sous un amas de pierres artificiel, sont apparus les restes d'une cabane de pêcheur néolithique construite en plusieurs phases. Pas moins de neuf amas de pierres semblables sont aujourd'hui répertoriés dans ce même lac, et sur presque tous on a documenté des traces d'activités remontant au Néolithique. Aux environs de ces structures ont été trouvées des souches d'arbres, elles aussi apparemment placées artificiellement dans le lac – et datées de la même période. S'agit-il également de vestiges liés à la pratique de la pêche?

Sotto i cumuli di pietre – sulle tracce dell'antica pesca nel lago di Zugo

Sulla sponda settentrionale del lago di Zugo, al di sotto di un cumulo artificiale di pietre sono emersi i resti di una capanna di pescatori neolitica, costruita in più fasi. Nel lago di Zugo sono oggi noti nove cumuli di pietre di questo tipo, e su quasi tutti sono state documentate tracce di attività risalenti al Neolitico. Nelle vicinanze di queste colline di pietre si trovano inoltre ceppi d'albero infissi artificialmente nel fondale, anch'essi risalenti al Neolitico. Queste strutture potrebbero rappresentare testimonianze di pratiche di pesca preistoriche?

2 Ehrenamtliche Taucherin bei der Dokumentation auf der Kuppe des Steinbergs Cham-Täubmatt (ZG). Das charakteristische Steinmaterial der Steinberge ist gut erkennbar.

Une plongeuse bénévole documente le sommet d'un des amas de pierres de Cham-Täubmatt (ZG), où l'on reconnaît bien le type de roche caractéristique de ces structures.

La sommozzatrice volontaria mentre documenta la sommità del cumulo di pietre di Cham-Täubmatt (ZG), dove è ben riconoscibile il caratteristico tipo di pietre tipico di queste strutture.

3 Rekonstruktion der Doppelaxt von Cham-Eslen. Der Schaft samt Klinge aus Serpentinit misst gut 120 cm, die Umwicklung besteht aus perforierter, mit Birkenpech aufgeklebter Birkenrinde.

Reconstruction de la hache double de Cham-Eslen. Elle mesure 120 cm, lame en serpentinite comprise. Le manche est recouvert d'écorce de bouleau perforée et collée avec de la résine du même arbre.

Ricostruzione dell'ascia bipenne di Cham-Eslen. L'ascia, inclusa la lama di serpentinite misura 120 cm. Il manico era avvolto con corteccia di betulla traforata e incollata con pece della stessa pianta.

mindestens dreimal neu aufgebaut wurde. Ihre Pfähle sind alle um den höchsten Punkt der Untiefe angeordnet – das Gebäude stand also immer mehr oder weniger am selben Ort.

Die Interpretation der Gebäudereste als Fischerhütte beruht zunächst auf der Lage des Platzes weit draussen im See. Ein weiterer wichtiger Hinweis ist der grosse Anteil an Fischresten unter den Tierknochen in den Fundschichten. Hinzu kommen mehr als 1000 Netzsinker aus Stein und einige wenige aus Keramik. Diese zum grössten Teil zwischen 10 g und 60 g wiegenden Gewichte dienten zur Beschwerung der Unterkante der Fischernetze. Ihre Erhaltung ist zum Teil so gut, dass sich auf den ansonsten unscheinbaren Geröllen und Bruchsteinen noch eine Art Abdruck der einstigen Umwicklung erhalten hat. Mehrere, allerdings nur unvollständig erhaltene Einbäume stützen die These einer Fischerhütte weit draussen im See ebenfalls: Ohne solche Boote war das Gebäude damals kaum erreichbar. Sicher wurden sie auch zum Fischen eingesetzt, etwa zum Ausbringen und Einholen der Netze. Auch zwei mit Bast umwickelte Steinblöcke von 3,4 kg und 22,2 kg Gewicht lagen im Schlick des Seegrundes. Sie könnten als Ankersteine für Fischernetze oder Einbäume gedient haben. Schliesslich liess sich in einem Klumpen Birkenpech mit Zahnabdrücken nicht nur die DNA des Kauenden nachweisen, sondern zusätzlich diejenige seines «Zvieris», das aus Egli (Flussbarsch, *Perca fluviatilis*) bestand. Egli-Reste sind auch aus den Fundschichten selbst gut belegt. Damit fassen wir also einen direkten Hinweis auf einen Fischer von Cham-Eslen vor über 6000 Jahren!

Ganz normale Funde?

Neben diesen für die Fischerei charakteristischen Funden ist mehr oder weniger das gesamte Fundspektrum vertreten, das für eine Pfahlbaufundstelle vom Ende des 5. Jahrtausends v. Chr. üblich ist. So etwa die zeittypische rundbodige Keramik, vor allem in Form von Töpfen, die sich gut mit ähnlich alten Funden von Egolzwil 3 (LU) und Zürich-Kleiner Hafner vergleichen lässt. Die Hinweise auf handwerkliche Tätigkeiten sind, abgesehen von der Fischerei, auf der Untiefe von Cham-Eslen gering. So wurde vor Ort kaum Holz und nur wenig Felsgestein und Silex bearbeitet.

Die bereits erwähnte prächtige Doppelaxt trägt Gebrauchsspuren. Die auffällige Länge des Schaftes und seine schmuckvolle Birkenrindenumwicklung sprechen gegen eine Nutzung als Fäll- oder Arbeitsaxt. Auch für eine Alltagswaffe erscheint sie zu aufwändig in der Herstellung. Gerade bei so speziellen Funden tun wir uns mit der Interpretation schwer: Einerseits möchten wir nicht zu stark von uns und unserer Weltanschauung ausgehen, die in einem solchen Objekt am ehesten ein Zeichen von Macht sehen will. Andererseits wird gerade in solchen Funden auch eine symbolische Bedeutungsebene sichtbar, die damals vermutlich fast allen Gegenständen innewohnte. War die Doppelaxt vielleicht ein waffenförmiges Kennzeichen, das aber hin und wieder auch praktisch zum Einsatz kam? Die gute Erhaltung des Holms lässt vermuten, dass die Axt nicht verloren ging, sondern bewusst am Seegrund deponiert wurde. Funde von prächtigen Beil- und Axtklingen aus Gewässern sind jedenfalls häufig. Archäologinnen und Archäologen interpretieren sie in der Regel als Opfergaben.

Weiter fand die Tauchequipe in Cham-Eslen auch «normale» Steinbeile, Mühlsteine, Silex- und Bergkristallgeräte, Textilien, die bereits genannten Tierknochen sowie pflanzliche Reste. Letztere beinhalten auch Kulturpflanzen wie Getreide, das bereits gedroschen zur Fischerhütte gebracht wurde. Einen grösseren Anteil des Pflanzenmaterials machen allerdings Sammelpflanzen aus. Diese kamen teilweise unverarbeitet zur Fischerhütte, die Haselnüsse beispielsweise noch in der Schale.

Leerstand im Winter?

Die Fischerhütte auf der Untiefe bei Cham-Eslen führt uns vor Augen, dass das Siedlungsgefüge der Jungsteinzeit weit komplexer war als die klassische Vorstellung von eigenständigen, sich selbst versorgenden Dörfern oder Haushalten. Wir haben es hier offensichtlich mit einem spezialisierten Platz zu tun, an dem eine kleine Gruppe von Menschen aus der lokalen Siedlungsgemeinschaft vor allem dem Fischfang nachging. Die in Cham-Eslen gefundenen Fischreste stammen überwiegend von Arten, die heute typischerweise vom Frühjahr bis zum Frühsommer befischt werden – Hecht, Egli und verschiedene Karpfenartige. Fische wie Forelle, Seesaibling oder Felchen, deren typische Fangzeiten im Spätherbst oder Winter liegen, sind unter den Tierknochen kaum vertreten. Daher gehen wir davon aus, dass in Cham-Eslen nicht das ganze Jahr hindurch gefischt wurde und die Fischerhütte im Winter leer stand. Bei Funden von Sammelfrüchten, die aus den Sommer- bis Herbstmonaten stammen (Erdbeeren, Himbeeren, Brombeeren, Wildäpfel und Haselnüsse) könnte es sich um haltbar gemachte Nahrungsmittel handeln.

Die Fischerei in Cham-Eslen ordnet sich in eine Reihe bereits bekannter saisonaler Tätigkeiten ein, die Teilgruppen einer jungsteinzeitlichen Siedlungsgemeinschaft ausführten. Dazu gehören grössere Jagdunternehmungen, die Sömmerung von Tieren in den (Vor-)Alpen oder das Beschaffen von Rohmaterialien aus grösseren Distanzen. Unser Bild vom Pfahlbaudorf, in dem alle Haushalte ihre eigenen Fische fangen, ihre eigenen Hirsche jagen, ihre eigenen Gärten bestellen, löst sich damit ein Stück weit auf. Die Gemeinschaften dürften je nach Ort und Jahreszeit verschieden zusammengesetzt und unterschiedlichen, spezialisierten Tätigkeiten nachgegangen sein. Dieses Bild wirkt auf den ersten Blick kompliziert und chaotisch, ist aber vermutlich näher an der prähistorischen (und menschlichen) Realität.

Baumstrünke und Steinberge

Irgendwann nach der Auflassung und dem Zerfall der Fischerhütte von Cham-Eslen haben Menschen über ihren Trümmern eine Steinpackung aufgeschüttet – den Steinberg. Wieviel Zeit dazwischen verstrichen ist, lässt sich momentan noch nicht sicher sagen.

In den letzten Jahren hat die ehrenamtliche Tauchgruppe ATP (Archäologische Tauchprospektionen Zug) im Umfeld der Steinberge im Zugersee zahlreiche neue Entdeckungen gemacht. Dazu gehört eine weitere Befundgattung, die in der archäologischen Forschung bislang kaum ein Thema war: aufrechtstehende Weiss-tannen-Baumstrünke. Frühe Forscher wie der bereits genannte Max Bütler – die Baumstrünke sind wie die Steinberge seit rund hundert Jahren bekannt –

4

Eine Auswahl von Netzenkern aus Geröllen oder Bruchsteinen von Cham-Eslen. Einzelne Exemplare tragen Kerben. Ausserdem sind «Abdrücke» von Schnürungen zu sehen.

Sélection de poids de filets de Cham-Eslen, faits de galets ou de fragments de pierre. Certains présentent des rainures. Les empreintes laissées par les cordages sont bien visibles.

Selezione di pesi per rete realizzati da ciottoli o frammenti di pietra da Cham-Eslen. Alcuni esemplari hanno delle scanalature. Inoltre sono visibili delle «impronte» lasciate da delle corde.

5 Ehrenamtliche Taucherin bei einem der jungsteinzeitlichen Baumstrünke am Südrand des Steinbergs Cham-Villette West.

Une plongeuse bénévole près d'une souche néolithique, en bordure sud de l'amas de pierres de Cham-Villette Ouest.

La sommozzatrice volontaria presso uno dei ceppi d'albero del Neolitico a sud del cumulo di Cham-Villette Ovest.

interpretierten sie als Zeugen eines urgeschichtlichen Seespiegeltiefstands. Geologische, pollenkundliche und klimageschichtliche Argumente lassen einen Niedrigwasserstand unterhalb der Ausflussschwelle des Zugersees aber ausschliessen. Alle bekannten Baumstrünke wurden in den letzten Jahren beprobt und radiokarbon-datiert. Sie stammen aus zwei verschiedenen Zeitabschnitten der Jungsteinzeit: Zwei Strünke haben Daten um 5300 v. Chr. ergeben, die übrigen fünf datieren um ca. 3750 v. Chr. Da es auch für ein Abrutschen der Bäume vom weitgehend flachen Ufer aus keinerlei Anzeichen gibt, scheinen offenbar Menschen diese Baumstrünke im See versenkt zu haben. Eine mögliche Erklärung dafür ist die Förderung des Laichens von Fischen: Für sogenannte «Fischreiser» wird Holz in den See eingebracht, um Laichmöglichkeiten sowie Unterschlupf für die Jungfische zu schaffen. Die reichlich vorhandene Fischbrut wiederum zieht Raubfische an, die sich dann an diesen Orten besonders erfolgreich fangen lassen. Im Bodensee sind einzelne solcher Fischreiser noch heute in Gebrauch.

Alles Fischerei oder was?

Im Chamer Seebecken sind bisher acht Steinberge bekannt, sechs davon sind als Paare angeordnet. Auch für sie ist ein Zusammenhang mit der Fischerei wahrscheinlich: Noch heute wird Steinmaterial in den Zugersee eingebracht, wenn auch an anderen, viel tieferen Stellen und mit deutlich geringerer Korngrösse. Diese Kiesschüttungen dienen der Förderung des Zuger Rötels (Seesaibling, *Salvelinus alpinus*), eines beliebten Speisefisches, der nur auf unverschlicktem Kiesgrund laichen kann. Für die zeitliche Einordnung der Steinberge hilft uns dies aber nicht.

Im Zugersee wurde immer gefischt, schliesslich tragen Stadt und Kanton Zug den «Fischzug» sogar im Namen: «Zug» leitet sich von mittelhochdeutsch «zuc» ab und war ursprünglich ein Tätigkeitsbegriff für das Einziehen der Fischernetze. Später ging dieser Begriff auch auf einen mit Fischereirechten ausgestatteten ufernahen Seeteil über.

Inzwischen gibt es nicht nur von Cham-Eslen, sondern von fast allen Steinbergen im Zugersee Funde aus der Jungsteinzeit. Mal handelt es sich um Keramikscherben, mal um Pflanzenreste, um Holzkohle oder Pfähle. Die Steinberge selbst sind damit aber noch nicht datiert. Wir hoffen, ihrer zeitlichen Stellung in näherer Zukunft auf die Spur zu kommen. Bei hochauflösenden seismischen Messungen hat sich gezeigt hat, dass die Steinberge an ihren Rändern von Seebodensedimenten überdeckt sind. Aus diesen Schichten soll nun datierbares Material gewonnen werden, um für die darunterliegenden und damit älteren Steinschüttungen einen Hinweis auf den Zeitpunkt ihrer Entstehung zu erhalten. Modern aber sind die Steinberge des Zugersees mit Sicherheit nicht – aus den mündlichen Überlieferungen der Fischerfamilie, die diesen Seeteil seit Generationen befischt, ist keine entsprechende Nutzung bekannt. Ebenso wenig konnten bislang archivalische Hinweise gefunden werden. Und ob sich unter den Zuger Steinbergen noch weitere jungsteinzeitliche Fischerhütten verbergen, wird die Zukunft zeigen.

Renata Huber ist stellvertretende Leiterin der Abteilung Ur- und frühgeschichtliche Archäologie im ADA ZG. renata.huber@zg.ch

Jochen Reinhard ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung Ur- und frühgeschichtliche Archäologie im ADA ZG und Mitglied der Tauchgruppe ATP. jochen.reinhard@zg.ch

- 6 Steinberge und Baumstrünke im nördlichen Zugersee. 1: Cham-Eslen; 2: Cham-Täubmatt mit Nebenhügel; 3: Cham-Villette West und Ost; 4: Cham-St. Andreas West und Ost; 5: Cham-Städtlerried.

Amas de pierres et souches d'arbres au nord du lac de Zoug. 1: Cham-Eslen; 2: Cham-Täubmatt, avec amas secondaire; 3: Cham-Villette Ouest et Est; 4: Cham-St. Andreas Ouest et Est; 5: Cham-Städtlerried.

Cumuli di pietre e ceppi d'albero nel lago di Zugo settentrionale. 1: Cham-Eslen; 2: Cham-Täubmatt con cumuli secondari; 3: Cham-Villette Ovest e Est; 4: Cham-St. Andreas Ovest e Est; 5: Cham-Städtlerried.

Christian Harb ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Kantonsarchäologie Luzern und Fachberater Archäologie Ob- und Nidwalden. christian.harb@lu.ch

doi.org/10.5281/zenodo.17525474

Abbildungsnachweise

ADA ZG: S. Pungitore (1); D. Batschelet (3); R. Eichenberger und S. Pungitore (4); J. Reinhard, R. Huber, S. Pungitore und E. Kläui, Kartengrundlagen Kanton Zug und Bundesamt für Landestopografie swisstopo (6). ATP: D. Freund (2); J. Reinhard (5).

Literatur

E. Gross, Barschberge, Barschbäume und Fischwehre: frühes Ecomiche-engineering und frühe Aquakultur im Zuger-, Boden- und Zürichsee. In: Stadt Zürich, Amt für Städtebau (Hrsg.), digitalisieren & optimieren. Fachbericht Nr. 6, 2024, 46–57. stadt-zuerich.ch/epaper/HBD/AfS/digitalisieren_optimieren_output/web/html5/index.html?pn=47

R. Huber und Ch. Harb (Hrsg.), Fischerhütten des frühen Jungneolithikums in Cham-Eslen (Kanton Zug). Antiqua 56, Basel 2022. doi.org/10.5281/zenodo.10203437

J. Reinhard, D. Freund und A. Meier, Steinberge im Flachwasser des nördlichen Zugerseeufers. Aktuelle Tauchprospektion auf altbekannten Fundstellen. Tugium 36, 2020, 89–100. doi.org/10.5169/seals-881102

Amt für Denkmalpflege und Archäologie (Hrsg.), Fischerhütten im Zugersee. Geschichten aus Cham-Eslen. Einfach Archäologie 1, 2024. doi.org/10.5281/zenodo.15753973

IMPRESSUM

Zeitschrift von Archäologie Schweiz/Revue d'Archéologie Suisse/Rivista di Archeologia Svizzera
Ausgabe / édition / edizione: 4/2025
Jahrgang / année / anno: 3

Zitat / Code de citation / Citazione

arCHaeo Suisse. Zeitschrift von Archäologie Schweiz
arCHaeo Suisse. Revue d'Archéologie Suisse
arCHaeo Suisse. Rivista di Archeologia Svizzera

Kontakt / Contact / Contatto

Archäologie Schweiz/Archéologie Suisse/
Archeologia Svizzera
Petersgraben 51, 4051 Basel, Tel. 061 207 62 72
info@archaeologie-schweiz.ch/info@archeologie-
suisse.ch/info@archeologia-svizzera.ch
archaeologie-schweiz.ch/archeologie-suisse.ch/
archeologia-svizzera.ch

Open Access

Die Zeitschrift arCHaeo erscheint auch im Diamond
Open Access auf archaeologie-schweiz.ch. Lang-
zeitarchivierung (inkl. Vorgängerzeitschriften):
e-periodica.ch/La revue arCHaeo parait aussi en
Diamond Open Access sur le site
archeologie-suisse.ch. Archives de longue durée
(y compris les revues antérieures): e-periodica.ch/
La rivista arCHaeo esce anche come Diamond
Open Access sul sito di archeologia-svizzera.ch e
viene archiviata sul sito: e-periodica.ch

Creative Commons Licence

CC-BY-SA

Namensnennung. Weitergabe unter gleichen
Bedingungen./Attribution, partage dans les
mêmes conditions./Attribuzione, condivisione
alle stesse condizioni.

Abonnement / Abonnement / Abbonamento

Jahresabonnement (4 Hefte: März, Juni, Sept.,
Dez.)/abonnement annuel (4 cahiers: mars, juin,
sept., déc.)/abbonamento annuale (4 quaderni:
mar., giu., sett., dic.): CHF 48 (01.01–31.12.).
Einzelheft/prix par cahier/prezzo per quaderno:
CHF 12 (+ Porto/+frais d'envoi/+spese di spedizione).

Mitgliedschaft AS / Membres d'AS / Membri di AS

Für Mitglieder von Archäologie Schweiz ist arCHaeo
im Jahresbeitrag inbegriffen./L'abonnement à
arCHaeo est inclus dans la cotisation à AS./
L'abbonamento ad arCHaeo è incluso nella quota
sociale di AS. Einzelmitgliedschaft/adhésion indi-
viduelle/quotasociale: CHF 110. Studierende/
étudiant-es/studenti: CHF 60. Kollektivmitglieder/
membres collectifs/membri collettivi: CHF 220.
Paare/couples/coppie: CHF 150.

Redaktion / Rédaction / Redazione

Redazione italiana, caporedattrice:

Eva Carlevaro

Rédaction française:

Lucie Steiner Arlaud

lucie.steiner@archaeologie-schweiz.ch

eva.carlevaro@archaeologie-schweiz.ch

Deutsche Redaktion:

Jonas Nyffeler

jonas.nyffeler@archaeologie-schweiz.ch

Redaktionskommission / Commission de rédaction / Commissione di redazione

Katharina Schächli (Vorstand AS), Erwan Le Bec
(Journaliste), Guido Lassau (Delegierter KSKA),
Ellen Thiermann (Zentralsekretärin AS),
Lucie Steiner Arlaud, Eva Carlevaro und
Jonas Nyffeler (Redaktion arCHaeo).

Redaktion, Übersetzungen, Korrekturen /

Rédaction, traductions, corrections /

Redazione, traduzioni, lettorato

C. Agustoni (p. 46-47); Red. / réd. / red.

Abbildungsnachweise / Crédits des illustrations / Crediti delle illustrazioni

2 Laténium, S. Scartazzini 4 Stadt Zürich, Amt für
Städtebau 5 ikonaut GmbH, Brugg; ADA Zug, E. Kläui;
SAE Fribourg 6-11 Stadt Zürich, Amt für Städtebau.
Visualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U.
Jäggin. 26 Archives d'État de Genève, Ms hist. 22,
Lundi13; Jean Marie Gummy/les Blogs, Pacha K Mac
(DR) 27 R. Meier Agence Photo BIST, Musée du Mont-
Repais; Historisches Museum Basel, P. Portner; Stadt
Zürich, Amt für Städtebau, J. Haller.

Cover / Couverture / Copertina

Die Kirche des Klosters St. Martin (S. 11, A) lag auf
dem Zürichberg. Sie wurde im Zuge der Reformation
komplett abgerissen. Heute befindet sich dort der
Zoo Zürich. © Stadt Zürich, Amt für Städtebau. Vi-
sualisierung: J. Rohrer auf Grundlage von U. Jäggin.
L'église du monastère de Saint-Martin (p. 11, A),
sur le Zürichberg, où s'étend aujourd'hui le zoo de
Zürich, a été entièrement détruite à la Réforme.
La chiesa del monastero di S. Martino (p. 11, A) sul
Zürichberg, dove oggi si trova lo zoo di Zurigo, è
stata distrutta a seguito della Riforma.

Produktion / Production / Produzione

Grafik/infographie/grafica: Alexandre Moser,
Archeodunum Investigations Archéologiques SA,
Cossonay.
Design/design/design: Dominik Blaas,
art.l.schock, Zürich.
Lithografie/lithographie/litografia:
Karim Sauterel, Archeodunum Investigations
Archéologiques SA, Cossonay.
Druck/impression/stampa: printed in
Courvoisier-Gassmann SA, Bienne. **switzerland**

Kooperations- und Finanzierungspartner / Partenaire (coopération et financement) / Partner (cooperazioni e finanziamento)

Konferenz Schweizerischer Kantonsarchäologinnen
und Kantonsarchäologen KSKA/Conférence Suisse
des Archéologues cantonales et des Archéologues
cantonaux CSAC/Conferenza Svizzera delle
Archeologhe e degli Archeologi Cantionali CSAC

Sekretariat/secrétariat/segretariato
c/o Archäologie Schweiz, Petersgraben 51,
4051 Basel, info@archaeologie.ch

Kantonale archäologische Fachstellen/Services
archéologiques cantonaux/Service archeologici
cantionali

Aargau, Th. Doppler, *Kantonsarchäologie, Brugg.

Tel. 056 462 55 00, ag.ch/archaeologie

Appenzell IR, R. M. Graf-Keller, Fachstelle
Denkmalpflege und Archäologie, Appenzell.
Tel. 071 788 93 68

Appenzell AR, Denkmalpflege, Trogen.
Tel. 071 353 67 45

Augst/Kaiseraugst, C. Grezet/J. Bärlocher,
*Ausgrabungen Augst/Kaiseraugst, Augst.

Tel. 061 552 22 36, augusta-raurica.ch

Avenches, D. Genequand, *Site et Musée Romains,
Avenches. Tel. 026 557 33 00, aventicum.org

Basel-Stadt, G. Lassau, *Archäologische
Bodenforschung, Basel. Tel. 061 267 23 55,
archaeologie.bs.ch

Basel-Landschaft, R. Marti, *Archäologie
Baselland, Liestal. Tel. 061 552 50 88,
archaeologie.bl.ch

Bern, A. Boschetti, *Archäologischer Dienst, Bern.
Tel. 031 633 98 00, bkd.be.ch

Fribourg, R. Blumer, *Service archéologique de
l'État, Fribourg. Tel. 026 305 82 00, fr.ch/saef

Genève, N. Badoud, *Service cantonal d'arché-
ologie, Versoix. Tel. 022 327 94 40, ge.ch/dossier/
archeologie-genevoise

Glarus, F. Wegmüller, *Fachstelle Archäo-
logie, Glarus. Tel. 055 646 63 00, gl.ch

Graubünden, Th. Reitmaier, *Archäologischer
Dienst, Chur. Tel. 081 257 48 50, archaeologie.gr.ch

Jura, C. Robert-Charrie Linder, *Office de la
Culture, Sections d'Archéologie et de Paléontologie,
Porrentruy 1. Tel. 032 420 84 00, jura.ch

Luzern, Chr. Auf der Maur, *Kantonsarchäologie,
Luzern. Tel. 041 228 65 95, da.lu.ch

Neuchâtel, S. Wüthrich, *Office de l'archéologie
cantonale, Espace P. Vouga 7, Hauterive,
Tel. 032 889 69 10, oarc@ne.ch

Nidwalden, *Fachstelle für Archäologie, Staats-
archiv, Stans. Tel. 041 618 51, archaeologie.nw.ch

Obwalden, R. Brunner, *Fachstelle für Denkmal-
pflege und Archäologie, Sarnen. Tel. 041 666 62 51,
denkmalpflege.ow.ch

St. Gallen, M. P. Schindler, *Kantonsarchäologie,
St. Gallen. Tel. 058 229 38 72/71, sg.ch

Schaffhausen, K. Schächli, *Kantonsarchäologie,
Schaffhausen. Tel. 052 632 74 96, archaeologie.sh.ch

Schwyz, Amt für Kultur, Schwyz.
Tel. 041 819 20 65

Solothurn, P. Harb, *Kantonsarchäologie,
Solothurn. Tel. 032 627 25 77, archaeologie.so.ch

Thurgau, S. Schmid, *Amt für Archäologie,
Frauenfeld. Tel. 058 345 60 80, archaeologie.tg.ch

Ticino, R. Cardani Vergani, *Servizio Archeologico,
Bellinzona. Tel. 091 814 13 80, ti.ch/archeologia

Uri, I. Winet, *Denkmalpflege und Archäologie,
Altdorf. Tel. 041 875 23 31, ur.ch

Vaud, N. Pousaz, J. Anastassov, *État de Vaud,
Division archéologie, Lausanne. Tel. 021 316 73 29,
vd.ch/themes/territoire-et-construction/archeologie

Valais, C. Brunetti, *Office cantonal d'Archéologie,
Sion. Tel. 027 606 38 55, vs.ch/web/archeologie

Zug, K. Artho, *Amt für Denkmalpflege und Archä-
ologie, 6300 Zug. Tel. 041 728 28 58, zug.ch

Zürich/Kanton, B. Eberschweiler,
*Kantonsarchäologie, Dübendorf. Tel. 043 259 69 00,
archaeologie.zh.ch

Zürich/Stadt, S. Wyss, *Amt für Städtebau,
Stadtarchäologie, Zürich. Tel. 044 412 40 80,
stadt-zuerich.ch/archaeologie

Fürstentum Liechtenstein, S. Leib, *Amt für Kultur,
Archäologie, Triesen FL. Tel. +42 3 236 75 30, tl.li

* Diese Fachstellen unterstützen die Zeitschrift
arCHaeo./Ces services soutiennent
la revue arCHaeo./Questi servizi sostengono
la rivista arCHaeo.

Publiziert mit Unterstützung der Schweizerischen
Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften und
dem Bundesamt für Kultur./Publié avec le soutien de
l'Académie suisse des sciences humaines et sociales
et de l'Office fédéral de la culture./Pubblicato con il
sostegno dell'Accademia svizzera di scienze umane e
sociali e dell'Ufficio federale della cultura.

Unterstützt durch die Schweizerische Akademie
der Geistes- und Sozialwissenschaften
www.sagw.ch

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Archäologie Schweiz
Archéologie Suisse
Archeologia Svizzera
Swiss Archaeology

Eidgenössisches Departement des Innern EDI
Bundesamt für Kultur BAK

ISSN 2813-5695

doi.org/10.5281/zenodo.16780431

LES MUSEES D'ARCHEOLOGIE DE SUISSE ROMANDE VOUS PROPOSENT

NMB Nouveau Musée Bienne

Exposition permanente: Bienne et l'eau, Bienne et la barrière de rösti, maquette de la ville
Nouvelle section : Bienne et le monde
Un trésor de forêt. Jusqu'au 11.01.2026

Faubourg du Lac 52, 2502 Biel/Bienne, BE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 328 70 30/31, nmbienne.ch

Musée cantonal d'archéologie et d'histoire, Lausanne

Destination archéologie. 1798—Futur. Jusqu'au 07.02.2027

Palais de Rumine, Place de la Riponne 6, 1005 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h, lu fermé.
021 316 34 30, mcah.ch

Musée de Morat

Exposition permanente : 6000 ans d'histoire de la ville de Morat et de sa région
Morat festival des lumières. 21.01-01.02.2026, 18h-22h

Ryf 4, 3280 Morat, FR
Horaires d'ouverture: ma-sa 14h-17h, di 10h-17h, jusqu'au 14.12.2025.
026 670 31 00, museummurten.ch

Musée romain, Avenches

Helvètes migrants. Jusqu'au 25.01.2026
Les apéritifs du jeudi

Tour de l'amphithéâtre, 1580 Avenches, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h (avril-sept.), ma-di 14h-17h (oct., fév.-mars), me-di 14h-17h (nov.-janv.). Fermé les 24, 25, 26 et 31 déc. et les 1-2 janvier.
026 557 33 15, aventicum.org

Musée romain de Vallon

Exposition de longue durée: À vous de voir.
Le Musée romain de Vallon s'expose

Carignan 6, 1565 Vallon, FR
Horaires d'ouverture: me-di 13h-17h, lu-ma et matins sur demande. Fermé du 24 au 26.12.2025, ouverture habituelle dès le 27.12.2025.
Visites guidées et animations sur inscription.
026 667 97 97, museevallon.ch

Musée romain, Lausanne-Vidy

Exposition permanente: LOVSONNA
Alea. Des parcours de vie. Jusqu'au 06.04.2026

Ch. du Bois-de-Vaux 24, 1007 Lausanne, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h.
Fermé les 24, 25 et 31 déc. et le 1^{er} janvier.
Visites guidées sur demande et parcours enfant dès 10 ans.
021 315 41 85, museeromain.ch

Laténium - Parc et Musée d'archéologie de Neuchâtel

L'île de Sable. Jusqu'au 10.01.2026

Espace Paul Vouga, 2068 Hauterive, NE
Horaires d'ouverture: ma-di 10h-17h.
Visites guidées et ateliers sur inscription.
032 889 69 17, latenium.ch

Musée romain, Nyon

Amphithéâtre? Jusqu'au 11.10.2026

Rue Maupertuis 9, 1260 Nyon, VD
Horaires d'ouverture: ma-di 10-18h
Lu fermé, sauf les lundis fériés. Entrée gratuite les premiers dimanches du mois.
Visites guidées sur demande.
022 316 42 80, mrn.ch

Musée d'histoire du Valais, Sion

Exposition permanente: Panorama de l'histoire culturelle valaisanne, de -50 000 à nos jours

Bourg médiéval de Valère, 1950 Sion, VS
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-17h (oct.-mai); lu-di 11h-18h (juin-sept.).
027 606 47 15, musee-histoire-valais.ch

Musée d'Yverdon et région

Exposition permanente : Histoire au carré
On ferme! Mémoires de la crise industrielle
Prolongée jusqu'au 15 mars 2026

Le Château, 1400 Yverdon-les-Bains, VD
Horaires d'ouverture: me-di 11h-18h.
Visites guidées sur demande.
024 425 93 10, musee-yverdon-region.ch

Fondation Pierre Gianadda, Musée gallo-romain, Martigny

Exposition permanente des collections archéologiques provenant de la ville romaine de Martigny

Rue du Forum 59, 1920 Martigny, VS
Horaires d'ouverture : 9h-19h (juin-nov.), 10h-18h (nov.-juin).
027 722 39 78,
gianadda.ch/espaces/musee_gallo-romain/

Musée d'art et d'histoire, Genève

Exposition permanente: voyagez de l'Égypte des pharaons à l'Empire romain et découvrez l'archéologie régionale

Rue Charles Galland 2, 1206 Genève, GE
Horaires d'ouverture: ma-di 11h-18h, je 12h-21h.
022 418 26 00, mahmah.ch